

23 abr · 2 min de lectura

Rótulos artesanales desde la semiótica visual del Grupo μ

Dra. Velebita Koričančić

Los rótulos artesanales comunican un nombre o un servicio y, en ese gesto, también organizan color, forma y espacio en el muro. Desde la semiótica visual del Grupo μ , pueden leerse como objetos híbridos donde palabra e imagen se entrelazan. Así, en obras como *Retórica general* (1970) y *Tratado del signo visual* (1992), este colectivo distingue entre lo “icónico”, o lo que la imagen representa, y lo “plástico”: trazo, color, textura y disposición espacial. A partir de esa distinción, el rótulo aparece tanto como mensaje verbal como forma visual en el espacio urbano.

En la fotografía que integra esta investigación, el rótulo anuncia un local de comercio a la vez que destaca como inscripción en el muro. Se puede leer en tres planos: el “eidético”, centrado en las formas; el “cromático”, atento a los colores; y el “topológico”, relacionado con la organización del espacio del campo visual. Concretamente, las letras son pintadas a mano y cambian de grosor. Se curvan y se acomodan sobre la superficie. Un arco envuelve las palabras con pinceladas. El color amarillo del texto resalta sobre el morado del fondo, que lo vuelve hasta más visible. Además, el rótulo se ubica junto a una cortina metálica y sobre un soporte desgastado, lo que lo contextualiza en una materialidad urbana precisa.

Otro aporte sugerente del Grupo μ para pensar los rótulos es la noción de “alotopía”, entendida como un quiebre de la “isotopía”, o de la continuidad esperada del mensaje, que produce un efecto estético o retórico. En la escritura artesanal, ese desvío surge cuando las letras van más allá de su función informativa y cobran peso visual. Enuncian, pero con estilo. Ese desplazamiento revela que el rótulo es una inscripción material que resiste sobre el soporte deteriorado y pone énfasis en la textura del muro.

La publicación “Rótulos artesanales desde la semiótica visual del Grupo μ ” deriva de la línea de investigación “Visualidades y materialidades urbanas en el espacio público”.

[Dra. Velebita Koričančić](#)[comunicación visual urbana](#)[espacio público](#)[visualidades y materialidades urbanas](#)[semiótica](#)[rótulos artesanales](#)